

УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
д-р экон. наук, доцент, доцент
кафедры теории управления
и государственного администрирования;

ИВАНЧУК О.Н.,
магистрант кафедры теории управления
и государственного администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Повышение уровня и качества жизни выступает первостепенной задачей для всех уровней органов управления. Современный этап развития Российской Федерации характеризуется актуализацией теоретических исследований по данному направлению. Данное обстоятельство обусловлено тем, что, во-первых, происходит активное использование параметров уровня и качества жизни в международных оценках социально-экономического развития стран; во-вторых, показатели достатка и качества жизни всё чаще применяются в оценке качества государственного, федерального, регионального и местного управления социально-экономическими процессами в Российской Федерации.

Ключевые слова: экономика, развитие, регион, устойчивое развитие, потенциал, оценка

SUSTAINABILITY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

VASYLENKO D.V.,
Doctor of Economics, Associate, Associate Professor
of the Department of Management Theory and
Public Administration;

IVANCHUK O.N.,
Master's student of the Department of Management
Theory and Public Administration
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Improving the level and quality of life is a primary task for all levels of government. The current stage of development of the Russian Federation is

characterized by the actualization of theoretical research in this area. This circumstance is due to the fact that, firstly, there is an active use of the parameters of the level and quality of life in international assessments of the socio-economic development of countries; Secondly, indicators of wealth and quality of life are increasingly used in assessing the quality of state, federal, regional and local management of socio-economic processes in the Russian Federation.

Keywords: *economy, development, region, sustainable development, potential, assessment*

Актуальность. Взаимодействие между основными элементами национальной экономической системы в контексте рационализации общественной жизни государства является приоритетным направлением любого государства и реализации внутригосударственных отношений, а открытость последних относительно внешнего взаимодействия/взаимозависимости формирует основу межгосударственных связей в различных сферах социально-экономического развития мирохозяйственной системы. Под устойчивым развитием понимают такие структурно-динамические сдвиги, которые удовлетворяют современным потребностям, но не ставят под угрозу способность будущих поколений удовлетворять собственные потребности.

Анализ последних исследований и публикаций. На основе положений базового категориального поля и понятия теории устойчивого развития, сформулированного в научном докладе Г. Х. Брундтланд, исходным условием его обеспечения определено экологическое постоянство, при котором не нарушаются условия и границы восстановления природных систем вследствие их эксплуатации [1]. Относительно указанного, важнейшими показателями экологического постоянства являются устойчивость и стабильность. В частности, понятие устойчивость экосистем означает способность современной экосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия/элиминирования внешнего воздействия, приведшего её к неравновесному состоянию. А, соответственно, стабильность экосистемы – это способность сохранять свою структуру и функциональные свойства при воздействии на неё внешних факторов. Иногда специалисты собственное понятие устойчивость и стабильность рассматривают как синонимы. Однако следует различать следующие разновидности устойчивости: резидентная устойчивость (стабильность) – способность оставаться в устойчивом

(равновесном) состоянии под нагрузкой и упругая устойчивость (собственно устойчивость) – способность быстро восстанавливаться при снятии нагрузки. В то же время отметим, что в зависимости от степени соблюдения экологических границ в теории устойчивого развития можно выделить два направления научной мысли, т. н. сильного и слабого постоянства. В условиях сильного постоянства природный капитал не может быть замещён искусственным, то есть созданным человеком. Поэтому первый должен быть не ниже критического уровня, за пределами которого не сможет самостоятельно восстанавливаться. Слабое постоянство допускает замещение природного капитала искусственным, поскольку по убеждениям сторонников данного подхода, научно-технический прогресс позволяет создавать факторы производства – полные субституты природного капитала (детализировано в научном труде [2]). При этом экологическое постоянство определяется другими группами факторов, а именно тремя классами её параметров – объёмом (массой вещества системы), производительностью (скоростью самовоспроизведения вещества системы) и структурной гармоничностью.

Целью статьи выступает выделение теоретических основ обеспечения устойчивого развития территории.

Изложение основного материала исследования. Для понимания сущности реализации системно-комплексного оценивания потенциала устойчивого развития необходимо детализировать каждую из используемых систем оценки в отдельности.

По сравнению с экологической, социальной и экономической оценками, как сейчас используются, неразработанными остались положения методологических подходов, в частности для осуществления институциональной оценки [2], а также реализации обобщённой идентификации (в количественном измерении) масштабов развитости потенциала устойчивого развития. В то же время заметим, что сложно выявить конкретные результаты от институциональной деятельности за короткий промежуток времени, но генерируемая информация от оценки институционального влияния имеет большой потенциал и эффект синергии, что ведёт к более эффективному управлению институциональными образованиями. При этом подтвердим, что большинство методов как экономической, так и экологической оценки опираются на

результаты экспертных интерпретаций. Чек-листы, матрицы и модели используются при оценивании уже несколько десятков лет.

Экологическая оценка потенциала устойчивого развития.

Основной критикой подходов к оценке воздействия является то, что методики не учитывают улучшения технологий производства. Использование таких технологий может иметь положительный эффект на окружающую среду или наоборот. Экологическая стоимость и выгоды от использования в основном не включаются в отчёты и не являются основным предметом внимания [3]. При этом считается, что оценка экологического воздействия определяется авторами как процесс идентификации, прогнозирования, анализа и смягчения биофизических, социальных и других последствий на этапе принятия основных управленческих решений в контексте реализации интеграционного выбора государства. Такую формулировку сущности экологической оценки весомости воздействия представила международная ассоциация оценки [4]. Следует заметить, что данная ассоциация предусматривает экологическую оценку воздействия только на этапе планирования проекта и будущих исследований. Экологическая оценка от текущей деятельности представляет собой мониторинг хозяйственной деятельности по влиянию его операционных процессов на окружающую среду.

Экологический мониторинг, по мнению Дорогунцова С. И., «...Это комплексная система наблюдений, сбора, обработки, систематизации и анализа информации о состоянии окружающей среды, которая даёт оценку и прогнозирует его изменения, разрабатывает обоснованные рекомендации для принятия управленческих решений...» [5]. Большинство стран требуют оценки воздействия на окружающую среду на этапах проектирования проектов и имеют список официальных требований на законодательном уровне. В законодательных актах перечислены основные принципы для проведения оценки экологического воздействия. Другой формой экологической оценки воздействия является экологический аудит.

Оценка воздействия, в основной своей части, используется на стадиях проектирования эффективности функционирования системы устойчивого развития наряду с анализом результатов внедрения или выполнения проектов. Объективным является следующее утверждение: в связи с необходимостью принятия

управленческих решений и несостоятельностью применения рыночных подходов существует потребность в разработке эталона экономического измерения природных товаров и услуг. Экономика природопользования даёт теоретическую основу для развития таких процессов. При этом, как известно, защита окружающей среды является приоритетом, который определяется основными законодательными документами Российской Федерации.

Экономическая оценка потенциала устойчивого развития.

Идея экономической оценки воздействия, то есть использования стоимости, исходит из основ социально ориентированной экономики. Благополучие человека зависит от количества и качества не только потребительских товаров, но и потоков товаров и услуг от экосистем, таких как здоровье, возможность отдыха на открытом воздухе и т.д. Таким образом, экономическую стоимость изменения экосистемы следует измерять, ссылаясь на степень воздействия на уровень благосостояния человека. Если общество хочет использовать имеющиеся природные ресурсы наиболее эффективным образом, то оно должно сравнивать стоимость потоков товаров и услуг от природных ресурсов для потребления (выгоды) со стоимостью неиспользования этих потоков природных ресурсов и услуг (затраты). Таким образом, поскольку выгоды и затраты измеряются с учётом влияния на благосостояние общества, концепции экономическая стоимость и изменение благосостояния/социальная стоимость идентичны.

Социальная оценка потенциала устойчивого развития.

Целью социальной оценки воздействия является определение будущих последствий от продолжения или реализации предлагаемых действий, которые имеют отношение к отдельным лицам, организациям и социальным макросистемам. Согласно этому определению, социальное влияние является производным от любой человеческой деятельности, которая изменяет способ существования, труда, общения людей, их здоровья и потребностей. Как отмечает Лейстридз, оценка социального воздействия тесно связана с оценкой экономического воздействия.

Основой для анализа социального воздействия является оценка последствий внедрения политик, программ, инициатив и действий в отношении социального, институционального и индивидуального поведения. В нашем случае, оценка социального

воздействия имеет отношение в части оценки технологического развития сельского хозяйства, поскольку технология напрямую влияет на социальное благосостояние, доход и поведение людей. Оценка социального воздействия довольно редко используется в агросфере. Она базируется на оценках выгод и затрат, которые измеряются в монетарных единицах. В некоторых моделях экономической оценки используются индикаторы социального воздействия (например, гендерные влияния). При этом, как известно, социальное воздействие должно приниматься во внимание вместе с экономическим.

Институциональная (стратегическая) оценка потенциала устойчивого развития.

Следует заметить, что увеличение производительности труда и усиление роли местных институтов всегда были важными целями в Российской Федерации. Научно-исследовательские институты играют важную роль в достижении данных целей путём совершенствования технологий и базы знаний относительно биологических, социальных, экономических и политических факторов, которые управляют производительностью сложных систем, в том числе работа в плоскости объективизации оценки воздействия, которая описана выше, фокусируется на оценке воздействий от «технологической» выработки. Оценка значимости институционального воздействия включает в себя оценку производительности с помощью «нетехнологической» деятельности, такой как распространение знаний через тренинговые программы для работников сельских хозяйств, развитие методологий, консалтинговые услуги, организация и управление процессами. Целью внедрения в практику институциональной (стратегической) оценки потенциала устойчивого развития является интеграция и обеспечение совместимости проектов на местном и региональном уровнях, определение планов развития секторов экономики и региона, политики соблюдения безопасности и охраны окружающей среды.

Одной из основных проблем затрат на экологические программы и мероприятия является то, что большая часть экологических мер улучшения окружающей среды не отражается сразу как монетарные выгоды страны или повышение ВВП. Меры можно отразить только как аспект улучшения качества жизни населения. При условии, что с этической точки зрения мы

соглашаемся присваивать монетарную стоимость окружающей среде, факт, что улучшение качества жизни имеет монетарную цену, является довольно случайным. Внешние факторы воздействия на окружающую среду, такие как загрязнение воздуха и воды игнорировались в течение значительного периода времени. Это связано с отсутствием передачи денег (платы) между загрязнителем и реципиентом загрязнения, а также с владением природными ресурсами, такими как воздух, вода. Однако, как известно, экономическая деятельность предприятий сельскохозяйственного сектора приводит не только к положительному экономическому эффекту, который выражается в доходности предприятия, но и оказывает физическое воздействие на окружающую среду и местные общины (стейкхолдеров, так называемые заинтересованные стороны). Воздействие может быть как на локальном, так и глобальном уровнях.

Архитектурное решение компонентной составляющей потенциала устойчивого развития Российской Федерации осуществляется с использованием методов геометрической эконометрики и построения фрактальных графов в контексте извлечения наиболее нерациональных взаимосвязей между элементарными потенциалами, которые инкорпорированы в архитектуру потенциала устойчивого развития – они выделены из состава стратегического потенциала.

При этом неинформативные и незначимые связи, установленные по возможности получения соответствующей базы данных, были элиминированными при сокращении других логистических каналов и устранении их чрезмерной сложности между элементарными потенциалами различных классов с целью упрощения коммуникационной структуры управления процессами формирования, наращивания и использования потенциала устойчивого развития в целом.

Последние операционные решения могут осуществляться по результатам выполнения следующих процедур: системного сочетания в рамках прикладного инструментария по оценке последствий/результатов освоения различных потенциалов (пяти базовых и двух производных): природно-ресурсного, промышленного, инновационного, информационного, структурных изменений, энергоэффективности и экономической безопасности; формализации масштабов развитости наиболее весомых из них, что

репрезентировано с помощью инструментальных средств прикладной геометрии, эконометрических методов вычисления и средств моделирования весомости влияния (методом логического проектирования) отдельных из них на процессы генерирования признаков в рамках национальной экономической системы государства к устойчивому её развитию в условиях обоснования и реализации оптимального направления интеграции в единое поле прогрессивного прогресса стран международного сообщества.

Формирование системы сравнительных показателей и обоснование методов расчёта каждого из них позволит осуществить объективизацию и векторное описание усовершенствованной архитектуры потенциала устойчивого развития Российской Федерации для формализации оптимального вида стратегического набора целеориентированного развития в обобщённом виде. Построение последнего может быть реализовано по результатам формирования многослойных модельных решений идентификации структуры потенциалов, что инкорпорировано в потенциалы материальной группы, глобальной и факторной по выделению производных по группе потенциалов системно-универсального функционирования.

Выводы и предложения. Для национальной экономической системы ряд параметров развития отдельных элементарных потенциалов, которых достигли европейские страны, недостижим. Однако, сравнивая состояние национальной экономики с уровнем макроэкономических, финансовых и энергоэкономических показателей нескольких стран мира, можно утверждать, что разрыв значительно меньше. Следовательно, весомости приобретает разработка объективной системы оценки масштабов потенциала устойчивого развития с учётом детерминант политики энергоэффективности и обеспечения экономической безопасности тех государств, которые смогли в течение последнего времени достичь существенных результатов в этой плоскости.

На основе представленного выше формализованы исходные доминанты формирования системы оценивания потенциала устойчивого развития Российской Федерации процессно-замкнутого типа, соблюдение которой базируется на:

а) синхронном применении отдельных принципов, в частности: системно-комплексного, синергетического и объектно-целевого подхода к идентификации потенциала устойчивого

развития (ПУР); ресурсно-функционального, общей теории систем и структурно-информационной теории надёжности систем до формализации архитектуры системы оценки и отбора наиболее весомых регрессоров влияния на формирование ПУР для построения его оптимизационного состава, адекватного производственно-хозяйственным, технико-технологическим, социально- и эколого-экономическим, инновационно-инвестиционным и внешнеэкономическим условиям функционирования национального хозяйства в контексте целевой ориентации социально-экономического прогресса Российской Федерации в единое поле постиндустриального подъёма передовых стран мира;

б) применении информационно-методического обеспечения высокого математического уровня сложности для реализации процедур по квалиметрической оценке масштабов развитости потенциала устойчивого развития в замкнутом цикле развития специфического состава прикладного инструментария: средств конструирования фрактальных графов; методов вариационного исчисления и интерпретационного проектирования; приёмов и способов геометрической эконометрики – для разработки и построения обобщённых таблиц критериальных пороговых значений и «линеек идентификации измерений»: результативности управления как стратегическим потенциалом, так и потенциалом устойчивого развития, в целом и каждого из его компонент в отдельности [6; 7];

в) синхронной реализации специфических функций по определению масштабов развитости потенциала устойчивого развития, направленных на формирование оптимизационного состава отдельных резервов, ресурсов и возможностей определённого государственного образования, сочетание и инкорпорация которых в процессно-аллокационную совокупность позволяет генерировать в пределах национальной экономической системы признаки её устойчивого развития в соответствии с определёнными функциями: минимизацией затрат при максимизации эффекта; рационализацией и оптимизацией разделения/перераспределения имеющегося потенциала устойчивого развития; локализацией усилий по приоритетным объектам для уплотнения и реализации взаимосвязей в рамках триады экономика – экология – социум. Опыт внедрения в

практику стратегического управления устойчивым развитием государства и последствий адаптации к современным условиям функционирования отечественной системы государственного управления позволит повысить требования (в замкнутом цикле реализации процедур) к результативности внедрения разработанной системы оценки; отбору процессного управленческого инструментария для генерирования признаков устойчивого развития и осуществления паспортизации национальной экономической системы по потенциально-факторной детерминанте масштабов потенциала устойчивого развития.

Список использованных источников

1. Золотогоров, В. Г. Экономика: энциклопедический словарь / В. Г. Золотогоров. – Минск : Интерпрессервис; Книжный Дом, 2003. – 720 с. – Текст : непосредственный.

2. Дорогунцов, С. И. Размещение производительных сил и региональная экономика: учебник / С. И. Дорогунцов, Т. А. Заяц, Ю. И. Питюренок и др. – Изд. 2-е, без измен. – Киев : КНЕУ, 2007. – 992 с. – Текст : непосредственный.

3. Валуев, С. А. Системный анализ в экономике и организации производства: учебник для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая информатика и АСУ» / С. А. Валуев, В. Н. Волковаф; под. общ. ред. С. А. Валуева, В. Н. Волковой. – Львов : Политехника, 1991. – 398 с. – Текст : непосредственный.

4. Башнянин, Г. И. Политическая экономия: учебник для студентов вузов / Г. И. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведев. – Киев : Ника-Центр, 2000. – 528 с. – Текст : непосредственный.

5. Василенко, В. Н. Диагностика развития регионов: структура, границы, методы: монография / [В. Н. Василенко, П. В. Гудзь, О. А. Кратт и др.]; под науч ред. В. Н. Василенко. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 286 с. – Текст : непосредственный.

6. Василенко, В. Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография / В. Н. Василенко. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 311 с. – Текст : непосредственный.

7. Новосёлов, А. С. Теория региональных рынков: учебник / А. С. Новосёлов. – Ростов-на-Дону : Феникс; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2002. – 448 с. – Текст : непосредственный.